

САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ЖОРИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

БОЗАРОВ БОХОДИР ЗУХРИДИНОВИЧ

Email: Bozorovbahodir123@gmail.com

Тел: +998972520509

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8415990>

Минтақавий сиёсат биринчи ва иккинчи ҳудудлар ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг давлат томонидан тартибга солинишидир. Унинг асосий вазифаси мавжуд имкониятлардан оқилона фойдаланиш ҳисобига мамлакатдаги барча ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасини имкон қадар бири-бирига яқинлаштириш, аҳолининг турли қатламлари ўртасида моддий неъматлар тақсимоотидаги ҳудудий тафовутларни энг кам даражага келтириш, ҳукуматнинг бошқарув вазифаларини камайтириб, маҳаллий ҳокимият ва ўз-ўзини бошқариш органлари ваколатини оширишга қаратилиши лозим.

Минтақавий сиёсат – мамлакатнинг яхлит ижтимоий-иқтисодий ривожланишига халақит берадиган, ижтимоий келишмовчиликларнинг пайдо бўлишига хизмат қиладиган ҳудудий нотенгликларни бартараф этишдан иборат. Турли мамлакатларнинг марказий ҳукуматлари, ҳудудий ва маҳаллий давлат бошқарув органлари бундай тафовутларни бартараф этиш учун бир қатор (мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражаси, давлат тузилишининг типи, ички муаммолари, ҳокимият тепасида турган партияларнинг мақсадлари) омилларга боғлиқ бўлган хилма-хил воситалардан фойдаланадилар. Минтақавий сиёсатни амалга оширишдан аввал, биринчи навбатда, мамлакатдаги ҳудудий нотенгликларнинг сабабларини ўрганилади. Бунда қуйидагиларга эътибор бериш лозим:

- табиий-иқлим шароитидаги кескин тафовутларнинг мамлакатнинг айрим ҳудудлари аҳолисининг турмуш шароити ва тадбиркорлик фаолиятига таъсири;
- минтақалардаги мавжуд табиий ресурслар ҳажми, сифати ва улардан фойдаланиш даражаси; - минтақаларнинг чекка ҳудудларда жойлашганлиги натижасида транспорт харажатларининг кўпайиши, маҳсулот нархларининг ортиши. Бу эса ўз навбатида бозорнинг торайишига олиб келади. Транспорт ва коммуникацион алоқаларнинг ёмонлиги четда жойлашган минтақаларнинг иқтисодий ривожланишини қийинлаштиради:
- у ёки бу турдаги маҳсулотларни ишлаб чиқаришга таъсир этувчи технологик ривожланиш стадияси (хом ашё ресурслари, оралиқ маҳсулотлар, тайёр маҳсулотлар ва хизматлар);
- минтақанинг автономия даражаси, сиёсий шарт-шароитлари, ривожланиш тарихи ва б.қ.;
- ишлаб чиқариш инфратузилмаси: аэропортлар, транспорт тармоқлари, sanoat майдонлари, телекоммуникацион тизимлар ва ҳ.к. билан таъминланиши;
- ижтимоий-маданий омиллар: шаҳарлашув даражаси, аҳолининг маълумоти, илмий марказларнинг мавжудлиги ва ҳ.к.

Бозор иқтисодиёти ривожланган кўпгина мамлакатларда минтақавий сиёсат капитал қўйилмалар қайта тақсимланишини таъминлашга хизмат қиладиган қуйидаги 3 йўналишда олиб борилмоқда:

Биринчи йўналиш – кам ривожланган ва саноат тараққиёти паст минтақаларда инфратузилма объектларини барпо этиш ва уларнинг бошқа районлар билан алоқаларини яхшилаш. Маълумки, бозор иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда давлат бевосита ишлаб чиқаришга аралашмайди, лекин тадбиркорларнинг самарали фаолият юритишлари учун иқтисодий ва ҳуқуқий шароитларни яратиш давлатнинг биринчи даражали вазифаси ҳисобланади. Автомобил ва темир йўллар, электр тармоқлари, газ ва сув қувурлари, алоқа линиялари мавжудлиги бундай ҳудудларда тадбиркорликнинг ривожланишига катта ёрдам беради.

Иккинчи йўналиш – юқори даражада ривожланган ва саноати тараққий этган минтақалар, хусусан йирик шаҳарларга нисбатан чеклаш усулларини қўллаш (маъмурий ёки молиявий чеклашлар орқали амалга оширилади). Бундай минтақаларга янги саноат корхоналарини жойлаштиришга чек қўйиш орқали ҳудудий тафовутлар кучайишининг олди олинади. Мазкур усул дунёнинг деярли барча тараққий этган мамлакатларида агломерация марказларига нисбатан кенг қўлланилади. Ўзбекистонда йирик ва катта шаҳарларга янги саноат корхоналарини жойлаштиришни олдини олиш, кичик шаҳарлар, шаҳар посёлкалари ва қишлоқ аҳоли пунктларини ривожлантириш долзарб муаммолардан ҳисобланади.

Учинчи йўналиш – муаммоли минтақаларга саноат корхоналарини жойлаштириш мақсадида хорижий ва хусусий сармояларни жалб этишни рағбатлантириш. Мазкур йўналиш иқтисодиётнинг турли тармоқларига мансуб корхоналарни жойлаштиришда давлат томонидан муҳим эътибор бериладиган асосий йўналиш ҳисобланади.

Кичик бизнес корхоналарини молиялаштириш ва уларни амалга оширишда банк кредити алоҳида аҳамиятга эга. Чунки лойиҳаларни амалга ошириш ва ривожлантириши учун, биринчи галда, маблағ зарур бўлади. Бундай маблағга эга бўлишнинг асосий йўлларида бири кредит олишдир. Тадқиқотда энди асосий эътиборни Наманган вилоятидаги кичик бизнес соҳасининг бугунги кундаги ҳолати ва у соҳага йўналтирилаётган инвестицияларни таҳлил этишга қаратамиз (1-расм).

1-расм. 2015-2022 йилларда кичик бизнесни молиялаштириш манбалари бўйича асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажмидаги улуши

1-расмда келтирилган маълумотлар динамикасига эътибор қаратадиган бўлсак, Ўзбекистон Республикаси бўйича жами кичик бизнесни молиялаштириш манбалари бўйича асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажмидаги улуши 2015 йилга

нисбатан 2022 йилда молиялаштириш хажми 7,4 фоизга ўсганлиги кузатилди. Бу умуман олганда мамлакатимизга инвестиция киритиш кўлами ошганлигидан далолат беради. Лекин 2022 йилда 2019 йилга нисбатан 6,6 % га камайган. Наманган вилояти бўйича кичик бизнесни молиялаштириш манбалари бўйича асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажмидаги улуши 2015 йилга нисбатан 2022 йилда 9,9 %га ошиб. 52,8 фоизга етганлиги билан Ўзбекистон Республикасининг ўртача қийматига нисбатан ижобий натижаларга эришганлигини кўриш мумкин.

Инвестиция орқали илғор технологияга асосланган ишлаб чиқариш жорий этилади, янгидан-янги маҳсулот турларини ишлаб чиқариш йўлга қўйилади, шунингдек янги корхоналарнинг барпо этилишига, янги иш ўринларининг кўпайишига эришилади. Бундай ижобий натижага тижорат банклари томонидан хорижий кредит линияларини ўзлаштириш ва улар ҳисобидан молиялаштиришни амалга ошириш жараёнини маҳаллий ҳокимликлар билан ҳамкорликсиз тасаввур этиб бўлмайди. Шу боис, жорий йил давомида банклар томонидан маҳаллий ҳокимликлар билан биргаликда қуйидаги масалаларга, хусусан:

- жалб этилган чет эл инвестицияларини мамлакатимизнинг барча минтақаларига йўналтириш, шу билан бир қаторда, ушбу маблағларни энг аввало таркибий қайта ўзгартиришларни чуқурлаштириш ва иқтисодий диверсификациялаш, мавжуд қувватларни модернизация қилиш ва технологик янгилашни жадаллаштириш ва саноат кооперацияси асосида ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш жараёнларини чуқурлаштириш лойиҳаларини молиялаштириш учун йўналтиришга алоҳида эътибор қаратиш;

- хорижий кредит линиялари ҳисобидан ажратилаётган маблағларни озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришга, жумладан, гўшт-сут ва мева-сабзавот маҳсулотларини қайта ишлашга қаратилган лойиҳаларга йўналтириш, тадбиркорларнинг ушбу маблағларни ўзлаштиришига ҳар томонлама қўмаклашишга эътибор қаратилади.

2-расм. 2010-2022 йилларда Наманган вилояти иқтисодийнинг асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар ҳажми¹

¹ Наманган вилоят статистика бошқармаси маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

2-расмда берилган маълумотларга кўра, 2010 йилда Наманган вилояти иқтисодиётининг асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар ҳажми 660,6 млрд. сўмни ташкил этган. 2022 йилда Наманган вилояти статистика бошқармасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2010 йилга нисбатан 12896,3 млрд. сўмга ошиб 13556,9 млрд. сўмга тенг бўлди. Шундан корхоналар ва аҳолининг ўз воситалари ҳисобидан дастлабки маълумотларга кўра, 39,5 %, давлат бюджетидан - 6,8 %, банкларнинг кредитлари ва бошқа қарз маблағлари - 16,3 % ҳамда чет эл инвестициялари ва кредитлари - 37,4 % ҳисобидан таъминланди, шу билан бирга худудий ўзгариш негизида йиллар давомида асосий капиталга инвестиция киритиш суръати ўзгариб борган. Бундай ўзгаришларга асосий сабаб сифатида вилоятда қабул қилинаётган инвестиция дастурларидаги ўзгаришлар билан боғланади.

Умумий ҳолатда 2010-2022 йилларда Наманган вилояти иқтисодиётига инвестиция киритиш ўтган даврларга нисбатан ўсиб бориши билан изоҳланади. Статистика агентлигининг дастлабки маълумотларига кўра, 2022 йилда республикада жами асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар таркибида аҳоли маблағлари ҳисобидан ўзлаштирилган инвестициялар улуши 9,5 % ни ташкил этди. Бу борада, Наманган вилоятида аҳоли маблағлари ҳисобидан асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар улуши 16,3 %га тенг бўлди.

Кузатилаётган 2010-2022 йиллар мобайнида 2019-2020 йилларда республика ва унинг худудларига киритилган инвестиция ҳажмининг сабаби бу бутун дунёда бўлиб ўтган пандемия туфайли маблағлар ёки инвестицияга тенглаштирилган моддий қийматликларнинг кириш оқими пасайганлиги ва ички инвестицияларнинг суратини пасайиши давлат бюджети харажатларнинг ижтимоий ҳимояга йўналтирилганлигидан деб изоҳлаш мумкин (3-расм).

3-расм. 2000-2022 йилларда асосий капиталга ўзлаштирилган инвестиция ҳажмининг ўсиши²

3-расмда кўрсатилган маълумотларга асосан Ўзбекистон Республикаси асосий капиталга ўзлаштирилган инвестиция ҳажмининг ўсиши 2000 йилда ўтган йилга

² Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

нисбатан 1,0 %га ошиб 101,0 %га тенг бўлган бўлса, 2022 йилда 2000 йилга нисбатан 4,8 %га ошиб 105,8 %га етган. Бу эса 2000-2022 йиллар оралиғида ўртача 3,3 %дан ўсганлигини ифода этади. Наманган вилояти бўйича асосий капиталга ўзлаштирилган инвестиция ҳажмининг ўсишига эътибор қаратадиган бўлсак, 2022 йилда 2021 йилга нисбатан 1,6 %га ўсиб 105,8 %ни ташкил этганлиги кузатилди.

Мамлакатимизда кичик бизнесга инвестицияларни кенг жалб этиш ва уларнинг жозибадорлигини ошириш, ҳамкорликдаги истиқболли лойиҳаларни амалга ошириш, янги замонавий техника ва технологияларни жорий этиш асосида мамлакатимизда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифатини жаҳон бозорлари талаби даражасига кўтаришга имконият яратмоқда. Ушбу кичик бизнесга инвестицияларни кенг жалб этишда юзага келадиган муаммоларни бартараф этишда қуйидаги таклифларни келтириш мумкин:

- кичик бизнеснинг инвестицион жозибадорлигини оширишда инвестиция фондларини ривожлантириш;
- кичик бизнесни молиялаштиришга қаратилган ихтисослашган фондларни шакллантириш;
- тижорат банклари томонидан кичик бизнес субъектларини бошланғич капиталини шакллантириш учун ва уларнинг инвестицион лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш мақсадида узоқ муддатли кредитлар ҳажмини ошириш орқали мамлакатимизда инвестиция фаолиятини молиялаштириш муаммоларини ҳал қилишга эришиш имкониятига эга бўламиз. Ушбу таклифларни жорий этиш орқали кичик бизнес инвестицион жозибадорлигини ошириш ва етарли даражада ривожлантириш орқали қуйидаги ижобий натижаларга эришиш мумкин:
- инвестицион жозибадорликни ошириш ва ҳудудларга инвестиция киритишни яхшилаш, бозор муносабатларининг мустақамланишига ёрдам беради.
- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни молиявий қўллаб-қувватлаш, биринчи навбатда, инвестиция мақсадлари, бошланғич капитални шакллантириш учун узоқ муддатли кредитлар ажратиш ҳажмини кенгайтиради.
- рақобат муҳитини юзага келиши мамлакатда ижтимоий-иқтисодий шароитни яхшилаш учун кучли восита бўлади.
- ижтимоий ва иқтисодий муаммоларни маълум даражада ҳал қилинишини таъминлаш иқтисодиётнинг стратегик сектори ҳисобланган кичик бизнес субъектларини ривожланишига олиб келади.

Мамлакатимизда кичик бизнесга инвестицияларни кенг жалб этиш ва уларнинг жозибадорлигини ошириш, ҳамкорликдаги истиқболли лойиҳаларни амалга ошириш, янги замонавий техника ва технологияларни жорий этиш асосида мамлакатимизда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифатини жаҳон бозорлари талаби даражасига кўтаришга имконият яратади.

Кичик бизнеснинг инвестицион жозибадорлигини оширишда инвестиция фондларини ривожлантириш, кичик бизнесни молиялаштиришга қаратилган ихтисослашган фондларни шакллантириш ҳамда тижорат банклари томонидан кичик бизнес субъектларини бошланғич капиталини шакллантириш учун ва уларнинг инвестицион лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш мақсадида узоқ муддатли кредитлар ҳажмини

ошириш орқали мамлакатимизда инвестиция фаолиятини молиялаштириш муаммоларини ҳал қилиш мумкин бўлади.

Кичик бизнес инвестицион жозибadorлигини ошириш ва етарли даражада ривожлантириш орқали инвестицион жозибadorликни ошириш ва ҳудудларга инвестиция киритишни яхшилаш, бозор муносабатларини мустаҳкамлаш, бошланғич капитални шакллантириш учун узоқ муддатли кредитлар ажратиш ҳажмини кенгайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни молиявий қўллаб-қувватлаш, рақобат муҳитини юзага келтириш ҳамда ижтимоий ва иқтисодий муаммоларни маълум даражада ҳал қилинишини таъминлаш ижобий натижаларга эришиш имконини беради.

References:

1. Botirjon o'g'li, M. B., Xasanboy, S. D., & Akmaljon o'g'li, A. X. (2022). ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHDA MEHNAT BOZORINING TA'SIRI. *PEDAGOGS jurnali*, 12(1), 4-10.
2. Botirjon o'g'li, M. B., & Hasanboy o'g'li, S. D. (2022). Organization and increase of activity of small industrial zones.
3. O'G'LI, M. B. B. (2021). ESTABLISHMENT AND ACTIVITY OF SMALL FREE ECONOMIC ZONES IN THE TERRITORY OF UZBEKISTAN. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 1(2), 156-159
4. Bobirmirzo Botirjon O'G'Li Muhammadjonov, & Otabek Absalomovich Xudayberdiyev (2022). O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KICHIK SANOAT HUDUDLARI RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLARI. *Academic research in educational sciences*, 3 (1), 265-273. doi: 10.24412/2181-1385-2022-1-265-273
5. Botirjon o'gli, M. B., & Shaydullo o'g'li, R. D. (2023). KICHIK BIZNES SUB'YEKTLARINI RIVOJLANISH MASALALARI. *FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS"*, 14(1).
6. Botirjon o'g'li, M. B., & Hasanboy o'g'li, S. D. (2022). Organization and increase of activity of small industrial zones.